

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238539>

**«ЗИМА І СНИ ВАРТОВОГО» ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА:
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ І КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ**

Микола РАДУЖАН

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9393-1176>

Mykola Raduzhan. Winter and the Watchman's Dreams by Yuri Andrukhovych: disorientation and identity crisis. This research analyses one of Yuri Andrukhovych's "army short stories", Winter and Watchman's Dreams. The importance of the author's army experience is underlined. The problems of the character's identity crisis, disorientation, and weakening of empathy are explored. Second-person narrative and the motive of dreams are the tools that the narrator and the reader use to observe oneself, including all of the social identities and all steps of one's personal history. The narrator is disoriented in a system of double (official and unofficial) hierarchy, which is prevalent in the soviet army, and he is going through a social identity crisis, which appears as a dissociation between existence as a civilian and a soldier. His specific experience separates him from people who don't have the same experience. His empathy is weakened. The structure he finds himself in negatively affects human individuality, breaking the person into a creature moved by basic biological requirements. This structure has a particular pathos – the soviet government system. The only possible way out of the character's crisis situation is returning to civilian life.

Keywords: *Yuri Andrukhovych, identity, social institute of the army, crisis, disorientation, empathy, vulnerability, ethic of care.*

Зазвичай дослідники прози Юрія Андруховича звертаються до його пізніших текстів – романів або есеїв. «Армійські оповідання» порівняно нечасто потрапляють у фокус уваги. Однак для самого автора і ці тексти, і відображений у

них досвід є важливим. Видані вперше (не як самвидав «для своїх») у журналі «Прапор» (№7, 1989) як цикл «Зліва, де серце», вони були перевидані у книзі «Трициліндровий двигун любові» під заголовком «Як ми вбили Пятраса». Як зазначав сам Ю. Андрухович, це була «нова, 2007 року, насвіжо переписана власними руками версія тих оповідань» (Andrukhovych, Deresh, Zhadan, 2009, p. 5), без двох, не включених «з різних причин» (Andrukhovych, 2009, p. 5): «О'кей, Саламандра!» і «Свято активного споглядання». Крім того, до армійського досвіду Ю. Андрухович звертається у романі «Таємниця», присвячуючи йому цілий розділ, а також у «Лексиконі інтимних міст».

У цьому дослідженні буде подано спробу, без будь-яких претензій на остаточність і вичерпність, аналізу одного з «армійських оповідань» у редакції 2007 року – «Зима і сні вартового», з точки зору етики піклування і її складної проблематики у ситуації дезорієнтованості.

Оповідання написано від другої особи, що, до речі, перегукується з другою особою у «Рекреаціях». Однак, за зауваженням Марко Павлишина, у «Рекреаціях» це виступає «як додатковий жарт на адресу Бахтінового «діялогізму» (Pavlyshyn, 1997, p. 240). Складно сказати, наскільки оповідання у другій особі працює так у «Зимі і снах вартового» – здається, тут це радше дозволяє оповідачу відмежуватися від себе, дивлячись на себе самого збоку, ніби стираючи межу між різними своїми ідентичностями, між різними етапами своєї особистої історії. Ту ж саму функцію виконує тут роздвоєння між сном та реальністю. І там і там – служба, тільки уві сні – початок служби, а у реальності – кінець, і таким чином читач може бачити все це ніби водночас, обидва ці роки, на першому з яких ти «тваринка – тремтяча, нажахана, безмовна. А на другому – тварюка, безжальна, тупа і похитлива» (Andrukhovych, 2007).

Така перспектива дозволяє побачити дезорієнтацію та кризу ідентичності протагоніста. Змушений змінити соціальне оточення з гуманітарної інтелігенції на радянську армію, герой наче питає себе: невже це він, той самий, хто ще вчора обговорював із завкафедри Гете і Шіллера, сьогодні – той, хто пройшов увесь цикл

службового зростання від того, над ким знущаються («тебе змушують пошвидше з'їсти весь той хліб під глузування і стусани, тобі дають на це дві хвилини, й оскільки ти не встигаєш, тобі приносять ще півбуханця чорного й почату пачку солі, і ти пхаєш у себе той найчорніший хліб, глевкий, кислуватий і солоний» (Andrukhovych, 2009, р. 46)), до того, хто знущається («а ввечері у казармі б'єш молодого по борзій мармизі, бо він, шланг, за весь день так і не виправ тобі мундир» (Andrukhovych, 2009, р. 50))?

У контексті вищезазначеної дезорієнтації, важливим елементом стає подвійна система правил, яка панує у війську: офіційна (закон і статут) та неофіційна («дедовщина»). Дві системи правил, дві ієрархії, які взаємно суперечать одна одній і взаємно одне одну виключають, або, принаймні, мають виключати в теорії, працюють водночас. Пріоритет надається тій чи іншій залежно від ситуації. Парадоксальним чином, таку подвійну ієрархію все ще можна називати чіткою (Smorzhevskaya, 2016, р. 78), але водночас – такою, що дезорієнтує, роздвоює, спантеличує. Можливо, тебе засудять за порушення статуту. Можливо – простять («як того казаха, що згвалтував молоденьку німочку в лісопарку під Ляйпцигом, де шукав замаскований “Першинг”» (Andrukhovych, 2009, р. 45)). Початок служби («салабон») і кінець служби («дід») – перед читачем постають водночас, як іще одне роздвоєння соціальної ідентичності. «Ти» – це і той над ким знущаються військові з більшим терміном служби, і той, хто знущається, і студент-філолог, і все це – водночас сконцентровано у тій самій людині, таке водночас прийняття і неприйняття цієї реальності, яке проривається у словах, звернених до фотографії міністра оборони на стенді у караулці: «Розумієш, ти, салабон задрочений, ми надто змінюємося за два роки служби у твоєму відомстві, і я не певен, чи на краще... Але ваш наказ, товаришу маршал, я обов'язково виконаю і розшукаю той замаскований у лісах “Першинг”!» (Andrukhovych, 2009, р. 49). Зміни, крізь які герой проходить – без власної на те волі – це те, що залишиться з ним назавжди, або, принаймні, на дуже тривалий час. Це те, що відокремить його від інших людей – тих, хто не має аналогічного досвіду. Ця відокремленість звучить як мотив у сні протагоніста, у

якому він намагається розповісти танцівниці у барі про те, що трапилося з ним на цій службі, і ніяк не може перестрибнути через ці слова (Andrukhovych, 2009, р. 44), але, звісно ж, не отримує ніякої відповіді.

З тонкою іронією, безпристрасно і рівно оповідач розповідає про жахливі, насправді, речі – згвалтування німкені військовим, знуцання сержантів і «дедов». Конкретно тут таку позицію оповідача (окрім загальної особливості авторського стилю) можна вважати частиною тієї «товстої броньованої шкіри від усього на світі» (Andrukhovych, 2007), про яку пізніше згадуватиметься у «Таємниці». Крізь іронію проступає неймовірна вразливість героя, якого мама просила «бути обережним і не відмовлятися від макаронів по-флотськи, адже вона ще пам'ятає, як ти декламував віршика на дитсадківському новорічному ранку» (Andrukhovych, 2009, р. 45) (про що він згадує під час небезпеки для життя). Емпатичність героя послаблена – це можна бачити з того, що він, дослуживши до «останнього, четвертого періоду служби» (Andrukhovych, 2009, р. 43) так само знуцається з «молодого», як знуцалися з нього, з іронічного нерозуміння, чому кохана дівчина не прийшла на збірний пункт після досить некрасивої сцени під час проводів, але нескладно зрозуміти, чому. Зараз він сам вимагає емпатії.

З одного боку, послаблена емпатичність унеможливорює для протагоніста існування у якості морального агента етики піклування. З іншого боку вже сама потреба в емпатії вводить його ситуацію у коло проблематики цієї етичної парадигми (Stepaniuk, 2019). І ця суперечність – між послабленою емпатичністю і потребою в емпатії – не розв'язується в самому сюжеті.

У тексті майже немає прямих етичних оцінок тих чи інших речей, і навіть підсумковий висновок ставлення до змін, які відбулися з героєм, подано з відтінком непевності: «і я не певен, чи на краще...» (ця непевність посилюється бадьорим тоном продовження фрази і досить піднесеною сценою присяги одразу після неї: «Над тобою тріпочуть знамена, і ти в парадній формі, з блискуче начищеним автоматом, стоїш посеред велетенського плацу, сонце шкварить безжально, і краплі поту збігають десь по спині, ти повинен виступити і промовити щось урочисте, і

всі чекають, але з твоїх пересохлих вуст зривається тільки те саме «Спасибі, товаришу сержант», і по цих словах духовий оркестр спалахує міддю, лунають перші такти «Слов'янки» (Andrukhovych, 2009, p. 49)). І тут – ще одна суперечність, яку не здатен вирішити дезорієнтований персонаж.

Підсумовуючи, хотілося б вказати на те, відмова від вирішення суперечностей є однією з характерних особливостей постмодернізму, а також на те, що закінчення оповідання дуже прозоро вказує на відтермінування єдиного можливого для героя виходу зі стану дезорієнтації, кризи ідентичності і послаблення емпатії – повернення додому.

References:

- Andrukhovych, Yu. (2007). *Taiemnytsia. Zamist romanu* [Secrecy. Instead of a novel]. Retrieved from: <https://knigoed.club/2318-tayemnicja-zamist-romanu-jurij-igorovich-andruhovich.html>
- Andrukhovych, Yu., Deresh, L., & Zhadan, S. (2009). *Trytsylindrovyyi dvyhun liubovi* [The three -cylinder engine of love]. Kharkiv : Folio.
- Pavlyshyn, M. (1997). *Kanon ta ikonostas: Literaturno-krytychni statyi* [Canon and iconostasis: Literary-critical articles]. Kyiv : Chas.
- Smorzhevska, O. O. (2016). Postmoderna proza yak istorychne dzherelo (na prykladi "armiiskyykh opovidan" Yurii Andrukhovycha ta yoho romaniv "Rekreatsii", "Moskoviada" i "Taiemnytsia") [Postmodern prose as a historical source (on the example army stories by Yuri Andrukhovych and his novels “Recreation”, “Moskoviada” and “Secrecy”)]. *Hileia: naukovyi visnyk*, 112, 77–81.
- Stepaniuk, Ya. (2019). *Spravedlyvist vs turbota: yakoiu maie buty feministychna etyka?* [Justice VS Care: What should be feminist ethics?]. Retrieved from: https://genderindetail.org.ua/season-topic/feminist_utopia/spravedlyvist-vs-turbota-yakoyu-mae-buti-feministichna-etika-1341306.html#_ftn1